

Museu de Arte Moderna do Recife, 1955: análise arquitetônica e construção virtual de um projeto não executado.

Alcilia Afonso de Albuquerque e Melo
Doutoranda em projetos arquitetônicos na ETSAB/ UPC
Professora do curso de arquitetura da UPFI
Filiação: Amaro Pinheiro de Albuquerque e Melo
Ma.da Conceição Afonso de A . e Melo
Endereço atual: Calle Lluís Millet 27/31; 1/4
Esplugues de Llobregat. Barcelona. CP 08950.España
E-mail: kakiafonso@hotmail.com, kakiafonso@aol.com

Eunice del Carmen Garcia Garcia
Doutoranda em projetos arquitetônicos na ETSAB/ UPC
Filiação: Alberto Garcia Dominguez
Maria Del Carmen Garcia Garcia
Endereço atual: Calle Lluís Millet 27/31; 1/4
Esplugues de Llobregat. Barcelona. CP 08950.España
E-mail: euniche@hotmail.com

Museu de Arte Moderna do Recife, 1955: análise arquitetônica e construção virtual de um projeto não executado.

Resumo

Através de investigação realizada em jornais recifenses editados nos anos 50 a respeito da arquitetura produzida neste período, foram encontradas informações referentes ao projeto para o Museu de Arte Moderna de Recife, de autoria de Acácio Gil Borsoi, a ser construído às margens do rio Capibaribe, diante do Grande Hotel, no bairro de Santo Antônio.

O material publicado constava de uma sucinta explicação da proposta, esquemas de plantas, fachada e perspectiva. Despertou interesse devido aos critérios adotados para solucionar a planta, estrutura, fechamentos de esquadrias e a proposta volumétrica como um todo.

O projeto não foi executado devido a uma série de fatores, mas foi analisado e construído virtualmente em pesquisa realizada sobre a consolidação da arquitetura moderna recifense nos anos 50 para a linha "La Forma Moderna" do curso de doutorado em projetos arquitetônicos da ETSAB/UPC, Barcelona.

A análise arquitetônica realizada observa elementos formais e funcionais da obra, através do "redesenho" do projeto, visando uma melhor compreensão do processo projetual, analisando as soluções empregadas para implantar a edificação, a trama ordenadora estrutural e espacial, esquadrias, volumetria, acabamentos e texturas. O método de análise é o que vem sendo aplicado pelo programa de doutorado citado, sob a orientação dos professores Hélio Piñon e Teresa Rovira. A construção virtual do projeto surgiu como uma necessidade e curiosidade em visualizar o objeto arquitetônico, uma vez que o mesmo não foi construído. Utilizando ferramentas de programas gráficos foram realizadas maquetes eletrônicas internas e externas do edifício, com o objetivo de se observar as relações de transparências entre espaço interior e exterior/ exterior, bem como os resultados plásticos volumétricos. Para a reconstituição do objeto arquitetônico foram fundamentais os dados pesquisados anteriormente sobre as soluções construtivas e de materiais empregados pelo arquiteto durante a década de 50 em outras obras. Dessa forma, pretende-se divulgar os resultados desta pesquisa realizada e a sua contribuição para o processo de consolidação de arquitetura moderna recifense.

Palavras chaves: arquitetura, modernidade, Recife.

Abstract

Through inquiry carried through in edited recifenses periodicals in the fifties regarding the architecture produced in this period, had been found referring information the project for the Museum of Modern Art of Recife, of authorship of Acácio Gil Borsoi, to be constructed to the edges of the river Capibaribe, ahead of the "Grande Hotel", in the quarter of Santo Antonio.

The published material consisted of one explanation of the proposal, projects of plants, façade and perspective. The interest must to the adopted criterions to solve the plant, the structure, windows and the proposal volumetric as a whole.

The project was not executed had to one serie of factors, but it was analyzed and virtually constructed in research carried through on the consolidation of the "recifense" modern architecture in the fifties for the line "La Forma Moderna" of the course of post graduation in projects architectural of the ETSAB/UPC, Barcelona.

It analyzes it carried through architectural observes formal elements and functional of the workmanship, through it "redesign" of the project, aiming at one better understanding of the projetual process, analyzing the used solutions to implant the construction, the structural organizer mesh and space, windows, volumetria, finishings and texturas. The analysis method is what it comes being applied for the cited post graduation program, under the orientation of the professors Helio Piñon and Teresa Rovira. The virtual construction of the project appeared as a necessity and curiosity in visualizing the object architectural, a time that the same was not build-up. Using tools of graphical programs had been carried through internal electronic mockups and external of the building, with the objective of if observing the relations of transparencies between exterior/ interior and interior space, as well as the plastic results in the volume. For the reconstitution of the object architectural had been basic the data searched previously on the constructive solutions and of materials used for the architect during the decade of 50 in other workmanships. Of this form, it is intended to divulge the results of this carried through research and its contribution for the process of consolidation of modern architecture in Recife.

keys words: architecture, modernity, Recife.

Museu de Arte Moderna do Recife, 1955: análise arquitetônica e construção virtual de um projeto não executado.

Figura 1: maquete eletrônica do Museu de Arte Moderna do Recife, realizada pelas autoras deste trabalho.

1. a fonte de pesquisa.

O jornal “Folha da Manhã” publicou durante quase três anos (1955 a 1957), de forma constante, uma página dominical dedicada à arquitetura, elaborada pelos membros do IAB/ PE (Instituto de Arquitetos do Brasil, seção Pernambuco). A página intitulada “Arquitetura” difundia notícias do meio profissional, com textos e imagens de importantes projetos nacionais e internacionais, dando espaço principalmente para a produção local, publicando textos e projetos de arquitetos que estavam atuando em Recife, tais como Edison Lima, Paulo Vaz, Mauricio Castro, Reginaldo Esteves, Florismundo Marques, Helleny Dias, Marcos Domingos, entre outros.

Os projetos eram apresentados compostos por texto explicativo sobre o mesmo, falando sobre o cliente, o programa e descrevendo um pouco sobre a proposta, além da parte gráfica, ilustrada com perspectivas, planta baixa e muitas vezes, uma fachada principal ou mesmo, um corte esquemático para explicar melhor graficamente o projeto.

O IAB/ PE que foi criado em junho de 1951, teve uma atuação intensa neste período, pois não somente participava de discussões de questões de ordem prática da profissão, como também estava envolvido em assuntos relacionados com a regulamentação profissional, participando de comissões e lutando pela equiparação salarial do arquiteto e do engenheiro nos quadros técnicos municipais, estaduais e federais.

LIMA (2002:14), que exerceu por duas vezes a presidência do IAB/ PE (nos períodos de 1957/58 e de 1959/61) escreveu que além da atividade básica do Instituto em defender o papel do arquiteto e da arquitetura na sociedade, eles tinham a função de difundir e esclarecer sobre o que era realmente ser arquiteto. Edison Lima foi sem dúvida, um dos mais atuantes profissionais nesta

função, pois desenvolveu um trabalho constante através de artigos veiculados em jornais locais, condensados posteriormente em um livro intitulado “Modulando”, que nos fornece um rico material informativo sobre o período dos anos 50 e 60.

Desta maneira, é que se foi possível descobrir uma série de projetos ainda não estudados, entre eles, o do Museu de Arte Moderna (figura 1) projetado pelo arquiteto carioca Acácio Gil Borsoi, que veio atuar profissionalmente em Recife a partir de 1951, tornando-se um dos principais personagens no processo de difusão e consolidação da arquitetura moderna na região.

Através do material publicado em dezembro de 1955 (figura 2), no jornal “Folha da Manhã”, composto por plantas, uma fachada, uma perspectiva e uma fotografia da maquete realizada para a proposta, o projeto foi redesenhado em autocad, executando-se todas as demais plantas, cortes e fachadas, a fim de se compreender melhor a proposta, imaginando-se de que forma esta teria seguido adiante, caso houvera sido aprovada na época.

Figura 2: reprodução da página dominical no jornal Folha da Manhã, na qual foi publicado o projeto.

O resultado volumétrico foi outra curiosidade surgida, o que nos levou a um processo de construção tridimensional do objeto arquitetônico, possível graças à análise realizada anteriormente, de outros projetos desenvolvidos pelo arquiteto na década de 50.

2. Acácio Gil Borsoi: Recife, década de 50.

O arquiteto Acácio Gil Borsoi, nascido no Rio de Janeiro em 1924 e graduado em 1949 pela Escola Nacional de Belas Artes/ ENBA, chegou em Recife em 1951, aceitando convite para ser professor da disciplina de composições arquitetônicas do curso de arquitetura da Escola de Belas Artes de Pernambuco/ EBAP.

Quando estudante manteve um escritório em sociedade com seus colegas Almir Gadelha e Artur Coelho, havendo também trabalhado como desenhista dos arquitetos Alcides da Rocha Miranda e Affonso Eduardo Reidy durante o desenvolvimento do projeto para o Teatro de

Salvador, na Bahia (CAVALCANTI, 2001:26). Este contato com Reidy foi muito importante para sua formação profissional, observando-se a influência do mesmo em seus projetos futuros, como a proposta desenvolvida para o Museu de Arte Moderna, que será analisada adiante.

Depois de haver se graduado em 1949, trabalhou durante dois anos no Serviço de Patrimônio Histórico Nacional/ SPHAN, tendo a oportunidade de conviver com profissionais como Rodrigo de Melo Franco e Lúcio Costa. Costa, sem dúvida, foi a referência mais importante teórica para Borsoi, com suas idéias relacionando arquitetura moderna com emprego de soluções tradicionais brasileiras, preservação e modernidade (AFONSO, 2005). Tal influencia marcará bastante a produção residencial do arquiteto carioca, que a partir de um segundo momento, ainda nos anos 50, adotará um vocabulário mais regional em seus projetos residenciais, optando pelo uso de telhados cerâmicos, grandes panos de esquadrias de madeira, uso de azulejos, presentes em exemplares como as casas Francisco Claudino e Dulce Matos (AMARAL, 2004).

Desta forma, a partir de sua chegada na cidade do Recife, iniciou um processo de apreensão da realidade, com a finalidade de produzir uma arquitetura moderna adaptada aos condicionantes geográficos, sociais e econômicos locais. Durante estes primeiros anos na cidade, foi conseguindo pouco a pouco, se afirmar profissionalmente como professor e como profissional liberal, havendo projetado residências como as casas Lisanel de Melo Mota (1953), Luciano Costa Júnior (1953), Francisco Claudino (1956), Dulce Matos (1958), o conjunto residencial da praça Fleming (1954), os edifícios União (1953), Califórnia (1953), Caetés (1955), e o anteprojeto do Hospital do Pronto Socorro, obras que contribuíram imensamente com a difusão de uma linguagem moderna local.

Em 1953, Borsoi manteve uma aproximação com a Prefeitura Municipal do Recife, participando de comissões urbanísticas que estavam discutindo a futura elaboração do Código de Obras, fazendo parte da equipe responsável pela elaboração da Lei No. 2590, promulgada em 24/11/ 1953 responsável pelo ordenamento espacial urbano, priorizando entre outros temas, as normativas que orientavam o acelerado processo de verticalização pelo qual passava o centro da cidade, além de implantar a lei de recuos que adquiriu grande relevância para os novos projetos que seriam implantados em Boa Viagem (PONTUAL, 1998:181).

Desta sua relação e aproximação com profissionais e autoridades municipais, foi que recebeu a incumbência de projetar um edifício para abrigar o Museu de Arte Moderna do Recife, que será a seguir analisado.

3. A proposta para o Museu de Arte Contemporânea.

O projeto do Museu seria construído às margens do rio Capibaribe, em frente ao Grande Hotel no bairro de Santo Antonio, área central de Recife. A idéia partia do princípio de realizar um aterro às margens do rio, para implantar o edifício de forma que este estaria apoiado em uma base que avançaria sobre as águas. Observa-se nesta proposta de Borsoi, uma influencia do projeto desenvolvido por Affonso Reidy para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (figura 3) em

1953, no Aterro do Flamengo, tanto no que é referente à sua implantação, quanto à sua volumetria.

Figura 3: fotomontagem do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Affonso Reidy. 1953 e corte esquemático.
Fonte: Bonduki. 2000.

Na proposta de Reidy, sua constante preocupação era evitar que o “edifício viesse a constituir um elemento perturbador na paisagem, entrando em conflito com a natureza” (BONDUKI. 2000:166), uma paisagem considerada pelo arquiteto como uma das mais belas do mundo, o que o fez adotar como partido arquitetônico, um volume em forma de prisma com predomínio de linhas horizontais, empregando uma estrutura vazada e transparente, que permitia a continuidade dos jardins projetados até o mar, alcançada através do edifício que deixaria livre uma parte considerável do térreo.

Borsoi, que havia estagiado com Reidy quando estudante na ENBA, e continuou mesmo depois de sua ida para o Recife, mantendo contato com o meio carioca, trouxe certamente a idéia de fazer algo similar na cidade nordestina, buscando para tanto, algum local no qual pudesse implantar o Museu, tentando preservar a intenção de integração do espaço interior com a paisagem concebida por Reidy no projeto carioca.

Contudo, tal proposta não foi bem aceita pelos defensores do meio ambiente que rejeitaram a mesma, criando uma polêmica e acirrada discussão na cidade sobre o tema durante vários anos, que não concordavam de forma alguma com a construção da “galeria de arte” às margens do rio Capibaribe, havendo Lima, enquanto presidente do IAB/ PE na época, escrito em artigo no Jornal do Comercio em 4 de janeiro de 1961:

“O que não podemos aceitar, contudo, é que com a pretensão de se levar a arte ao povo, cometa-se um verdadeiro atentado contra a estética urbanística da cidade, mutilando-se a paisagem do velho Capibaribe, no qual ela tem hoje de mais característico, implantando-se em lugar tão pouco recomendável, uma Galeria de Arte que, diante de sua má localização, dificilmente funcionará como tal, haja vista a precariedade de suas condições de insolação, ventilação e circulação... o IAB manifesta-se inteiramente de acordo com a opinião do

prof. Valdemar de Oliveira, quando este teme que o precedente aberto possa servir para justificar o aparecimento de outras excrescências às margens do Capibaribe, tais como bares, boates, etc.”

Não concordavam com a escolha do local para implantar o projeto, mas não questionavam a respeito das qualidades arquitetônicas da proposta, condenando a linguagem injuriosa pela qual a imprensa se manifestava sobre a obra (LIMA. 1985:175).

Si a proposta de implantação proposta por Borsoi não foi considerada uma boa solução, o mesmo não se pode afirmar a respeito do objeto arquitetônico em si, proposto para abrigar o Museu, que sem dúvida, si houvera sido construído, haveria se constituído em um dos melhores exemplares de arquitetura moderna construída em Recife.

O partido adotado pretendia criar uma base trapezoidal que avançaria aproximadamente 30 metros no rio Capibaribe, implantando ali um edifício monoprismático projetado em um eixo leste/oeste tendo sua fachada principal direcionada para a Rua da Aurora (norte) e a posterior com vista para o Rio Capibaribe (sul).

Planta baixa pavimento térreo

Planta baixa pavimento superior

Planta baixa mezanino

corte esquemático

Figura 4: plantas baixas do pavimento térreo, superior e mezanino; corte esquemático com desenhos realizados pelas autoras deste trabalho.

Partindo de uma trama ordenadora e modulada, projetou as plantas do edifício (figura 4), composto por três níveis, estando no térreo, um pilotis vazado, estruturado com pilares em forma de “V”, abrigando somente um jardim coberto que permitiria a integração com a paisagem circundante, um depósito de formas curvas, e uma escada muito simples, em um só lance, que de forma discreta, estaria sendo responsável pelo acesso aos pavimentos superiores.

Figura 5: maquete eletrônica do Museu de Arte Moderna do Recife realizada pelas autoras deste trabalho.

A estrutura proposta seria sistemática, com uma modulação trabalhada no sentido horizontal de 5.00m e no sentido vertical de 3m, 7m e 4m, permitindo uma solução estrutural que possibilitava a independência de plantas e fachadas livres (figura 5), com panos de esquadrias também liberados para o uso de grandes painéis em vidro. O sistema construtivo desta estrutura seria em concreto armado, com pilares do térreo influenciados pela arquitetura carioca, adotando a forma de “V”, e demais pilares dos outros pavimentos, em forma circular.(figuras 6 e 7)

Figura 6 e 7: maquetes eletrônicas da solução estrutural realizadas pelas autoras deste trabalho.

A planta de esquema retangular seria livre nos três níveis e o programa arquitetônico seria trabalhado distribuindo no térreo, a praça coberta com um depósito e escada de acesso; no pavimento superior, um grande salão para exposições, um auditório com bateria sanitária, e por último, um nível destinado ao mezanino, que além de funcionar como espaço expositivo, abrigaria

também o setor administrativo do museu, possuindo um balcão corrido que serviria como terraço e “mirador” da vista produzida pela paisagem circundante do rio Capibaribe.

O espaço interior seria totalmente transparente e integrado, uma vez que não haveria barreiras arquitetônicas internas, além da possibilidade da integração com o exterior através do emprego de grandes painéis de esquadrias compostas por uma parte superior em persianas e outra em vidro.

Borsoi sempre se mostrou bastante preocupado em resolver os problemas climáticos em sua produção moderna dos anos 50, dedicando atenção especial ao acabamento de esquadrias, aplicando para tal, uma série de detalhes construtivos para alcançar um melhor conforto térmico e certamente, não seria distinto caso esta obra houvera sido construída.

Figura 8: perspectiva feita pelo arquiteto.
Fonte: Página Arquitetura.Folha da Manhã. 1956.

Em seus esboços realizados para o projeto (figura 8), observa-se o emprego de um sistema de fechamentos de esquadrias, trabalhando na fachada sul ou principal, com panos inclinados, estruturados, talvez em madeira, com folhas de vidro, de maneira modulada, que obtém uma equilibrada e discreta composição. Na fachada norte, estes aparecem na planta do primeiro pavimento, inclinados, e na do segundo, retos, empregando o mesmo sistema adotado nos demais níveis.

Para a volumetria, adotou um monobloco de forma trapezoidal apoiado na estrutura descrita anteriormente, alcançando um resultado de bastante equilíbrio, proporção e leveza, ao soltar o volume do solo, criando empenas cegas laterais e vazar totalmente as grandes fachadas com os panos de esquadrias.

A curiosidade em “ver” este projeto construído, nos levou a reconstruí-lo virtualmente em três dimensões, etapa que será exposta à continuação.

4. reconstrução do projeto.

Figura 9: maquete eletrônica do Museu de Arte Moderna do Recife. 1955, realizada pelas autoras deste trabalho.

A inquietude da reconstrução deste projeto mediante os meios eletrônicos com os quais se contam agora, surge da necessidade de poder palpar o espaço, observando os critérios universais nos quais o arquiteto se apóia ao largo de sua produção arquitetônica, criando assim maquetes eletrônicas em 3D graças aos recursos virtuais, que além de nos ter ajudado a entender o projeto como um todo, nos dá uma verdadeira sensação de coexistir como este houvera sido construído na realidade (figura 9).

Durante a elaboração do modelo, que nada dista do que seria a construção física da obra, temos encontrado que, devido a que se projetara um corpo elevado do nível do solo, e devido à localização às margens do rio Capibaribe, se criou uma integração total do contexto ao volume, observando-se também, sobre a hierarquia que teria o próprio volume na paisagem urbana local.

Graças à observação atenta do módulo utilizado pelo arquiteto, foi possível se chegar a todas as demais medidas, desde a espessura das lajes, às seções das colunas, passando pelas alturas dos espelhos da escada, assim como também, ao dimensionamento de esquadrias, facilitando desta forma, a modelagem de todo o edifício.

Figura 10: vista dos pilares em “V” projetados para o pilotis. Maquete eletrônica, realizada pelas autoras deste trabalho.

As colunas em forma de “V” que foram utilizadas na planta do pavimento térreo (figura 10), criaram um atrativo à forma do projeto, gerando nesta planta um espaço agradável que, apesar de seguir uma sistematização, um ritmo, não chega a tornar-se cansativo nem simples para o olho, pois produziu um efeito de hierarquia a todo o volume que abriga a parte superior do edifício.

Na planta do pavimento superior, tal como na planta do térreo, foi seguida a mesma trama estrutural para a colocação das colunas e com isto se criou uma imagem limpa da planta, dando a possibilidade de flexibilidade ao programa e cumprindo o primeiro requisito para o bom desenho do museu, iluminação e espaço: a luz se introduzindo mediante os grandes vãos abertos nas fachadas norte e sul, permitindo a criação de efeitos espaciais como sombras, jogos de claros e escuros, transparências (figura 11).

Figura 11: vista desde o mezanino e pano de esquadrias da fachada Sul. Maquete eletrônica realizada pelas autoras deste trabalho.

Se continuarmos o recorrido até o último nível (figura 12), nos encontramos com um mezanino como já mencionamos, que de igual maneira, cumpre ao pé da letra a trama que se criou a partir do módulo, onde sempre em um dos lados da planta, se levantam paredes divisórias empregadas para separar as atividades administrativas e logísticas do museu.

Figura 12 e 13: vista desde o mezanino e pano de esquadrias da fachada Sul. Maquetes eletrônicas realizada pelas autoras deste trabalho.

A disposição das esquadrias como fechamentos da fachada Sul ou principal (figura 13) está determinada por uma inclinação que o arquiteto projetou de paredes cegas para a criação de um volume puro trapezoidal que faz com que se crie uma proteção climática no interior do espaço, de igual maneira na parte posterior, onde as esquadrias não seguem a linha de inclinação do volume, mas ao contrário, se faz um jogo de planos para criar uma proteção climática que requeria esta fachada com sua respectiva orientação solar.

O mesmo módulo estrutural empregado na trama da planta foi aplicado no desenho dos painéis de esquadrias, onde se observa um ritmo constante na fachada Sul ou principal, mas que com as transparências que foram conseguidas, a simetria que aparentemente se criou, foi perdida, o mesmo ocorrendo, com a fachada Norte, que neste caso, apesar de não possuir a mesma colocação das esquadrias da fachada principal, continua tendo a mesma proporção, já que foi originada do mesmo módulo (figuras 14 e 15).

Figura 14e 15: detalhes do pano de esquadrias da fachada Norte. Maquetes eletrônicas realizada pelas autoras deste trabalho.

O tratamento do piso dado ao pavimento térreo criou uma limitação ótica até onde foi projetado o volume. A fluidez deste pavimento convida a sentar-se e admirar o rio, sendo por isto criado um muro que convidava à contemplação do horizonte, integrando todo o projeto com o contexto.

O que se pode concluir é que este projeto cumpre em sua totalidade com todos os critérios do movimento moderno, com uso de plantas e fachadas livres, a utilização de módulos como ponto chave de todo o projeto, o jogo de planos para criar sombras, assim como a sempre presente preocupação na busca de soluções climáticas característica da arquitetura moderna brasileira produzida nos anos 50, sendo por tal motivo justo dar o reconhecimento a este projeto como um excepcional exemplar, que mesmo não havendo sido construído, pode ser considerado como uma importante contribuição no processo de consolidação de uma linguagem moderna regional.

5. bibliografia

AFONSO, Alcilia. **Transcrição de entrevista a Acácio Gil Borsoi.** (realizada em fevereiro de 2005 em Olinda). Barcelona: 2005.

AMARAL, Izabel Fraga. **Um olhar sobre a obra de Acácio Gil Borsoi. Obras e Projetos residenciais. 1953-1970.** Monografia de mestrado em Projeto de Arquitetura. Natal: UFRN. 2004.

BORSOI, Marco Antônio y Wolf, José. **Documento: Acácio Gil Borsoi.** Revista Arquitetura e Urbanismo, 84: 35-41.

BORSOI, Marco Antônio. **O Lugar do ofício e da paixão in Jornal do IAB/ PE.** No. 40. Agosto de 1999.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil.** São Paulo: Editora Perspectiva.p.146.1981.

CAVALCANTI, Lauro. **Quando o Brasil era moderno.Guia de Arquitetura. 1928-1960.** Rio de Janeiro: Aeroplano.p. 26/29. 2001.

LIMA, Edison. **Modulando. Notas e Comentários. Arquitetura e Urbanismo.** Recife: Fundação de Cultura do Recife. 1985.

Lei No. 2590. Recife. Prefeitura Municipal de Recife. 1953.

PONTUAL, Virginia. **O Saber urbanístico no Governo da Cidade. Uma Narrativa do Recife das décadas de 1930 a 1950.** São Paulo: tese de doutorado apresentada a FAUUSP. 1998.

SEGAWA, Hugo. **Arquitetura do Brasil. 1900-1990.** São Paulo: EDUSP.p.131.1998